

Reporte Semanal do Bitcoin

23/05/2022
Vol. 1, Nº. 12/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 12/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

12 Não vai acabar em pizza!

Na última semana do mês de maio de 2022, a criptomoeda mais famosa acumula perdas de 36% desde janeiro do mesmo ano. O sentimento do investidor, para com o ativo, parece ser o mesmo sentido no início de tudo: **desconfiança**. Há 12 anos foi realizada a primeira troca de uma criptomoeda por um produto. Em maio de 2010, um entusiasta da criptomoeda comprou duas pizzas com bitcoin. Foi a primeira compra realizada com bitcoin. Na época elas custaram 10.000 bitcoins, equivalentes a pouco mais de US\$ 40 na época e mais de US\$ 300 milhões na cotação atual (maio de 2022).

Divisor de águas

A venda de pizzas por Bitcoin marca um divisor de águas na história deste novo mundo. Desde o início, a criptomoeda já se valorizou 24.824% (até maio de 2022). A esperança é que um dia ela se torne um meio de transações. Esse dia, parece estar um pouco distante, o principal problema a ser resolvido é a enorme volatilidade do ativo. Atualmente é incerto realizar compras e vendas usando o Bitcoin. A sua maior valia é a reserva de valor, por isso o Bitcoin é chamado de ouro digital.

Como já falamos, nas edições anteriores, o valor do Bitcoin não está precisamente no ativo, senão na inovação e no ecossistema que criou e ainda desenvolve. Passado este período de provação, de cotações voláteis, o que teremos, possivelmente, é a consolidação da Blockchain e tudo que foi desenvolvido a partir dele.

Se ainda é tempo de comprar Bitcoin? A resposta nossa é sim!

Em um futuro onde os negócios estão se digitalizando, os meios de pagamento e os recursos financeiros também tendem a serem virtuais.

A pergunta é: que tipo de ativo financeiro se conecta melhor com essa virtualidade e digitalização?

Arte digital

A partir de esta edição do Reporte, contaremos com a arte digital da artista Valeria Drago,

A partir de esta edição do Reporte, contaremos com a arte digital da artista Valeria Drago.

Valeria é ilustradora e professora da @Telling School.

Todos os desenhos postados nos reportes serão transformados em NFT e colocados à venda na conta dela.

Bem-vinda Valeria!

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- O preço continua se mantendo acima do suporte duplo semanal, ainda não fechamos nenhum *candle* com corpo abaixo deste suporte.
- A seta preta indica o suporte duplo na Mima 110 (MIMA - média utilizada pelo PHICUBE);
- No gráfico semanal nosso suporte 144 dupla que fica em US\$30 mil (seta preta), está praticamente no mesmo local anunciado em 09/05/2022 e 16/05/2022. *Candle's* e *Rock's* descendentes representados pelas linhas pretas.
- Por hora, neste tempo gráfico, não temos indicação de novas compras.

Gráfico diário

- Em 09/05/2022 e 16/05/2022 publicamos o gráfico diário com as mesmas linhas vermelhas acima representadas, estas linhas são suportes, agora atualizado podemos ver a força destes pontos dificultando o preço a cair.

- O suporte vermelho com a seta preta na posição de US\$25.854 (Suporte de 1.292 períodos) poderá ser o próximo alvo se no semanal o suporte 144 não segurar o preço.

- ROCK's e preço mantendo tendência de baixa.

- Ponto indeciso pelo gráfico diário, com leve tendência de atingirmos o próximo suporte 1292 períodos.

Gráfico 2 horas

- Quadrilátero preto mostra a área de consolidação.
- Setas verdes mostram o casamento das Médias (MIMAS).
- Setas pretas representam pontos de suporte e resistência para este gráfico.
- Durante a semana tivemos topos e fundos ascendentes porem esta tendência não se manteve e o preço voltou a consolidar.
- Neste cenário não temos absolutamente nenhuma tendência.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL